

El meu passaport per anar al metge

Aquesta informació ha d'acompanyar-me quan vagi al metge o hagi d'ingressar en un hospital.

La meva foto

Data en què s'ha elaborat _____

- Coses que has de saber sobre mi
- Coses que són importants per a mi
- El que m'agrada i el que em desagrada

Coses que has de saber sobre mi

Nom _____

M'agrada que em diguin _____

Número de targeta sanitària _____

Data de naixement _____

On visc _____

Telèfon _____

Com em comunico / quin idioma parlo _____

Persona de contacte, familiar o cuidador _____

Quina relació tenim
(mare, pare, cuidador,
director/a del centre...) _____

Adreça _____

Telèfon _____

Necessito suport per _____

Qui em proporciona suport _____

La meva religió és _____

Necessitats espirituals _____

Etnicitat _____

El meu metge de capçalera és _____

Adreça _____

Telèfon _____

**Altres professionals /
serveis relacionats amb mi** _____

Soc al·lèrgic a _____

**Quan hagi d'explorar-me
tingues en compte:
com has de prendre'm la tensió,
pesar-me, posar-me una injecció, sonda...**

Com està el meu cor i la respiració

**Risc d'ennuegar-me,
ofegar-me menjant, bevent**

Medicació que estic prenent

Problemes mèdics actuals

**De vegades la meua conducta
pot ser un problema
o posar en risc la meua persona o els altres**

**Què és el que em posa nerviós
i has de tenir en compte** _____

Què has de fer si estic nerviós _____

Coses que són importants per a mi

Com has de comunicar-te amb mi _____

Quin nivell de comprensió tinc _____

**Com prenc la medicació
(comprimits, càpsules, xarop, injeccions...)** _____

Com pots saber que tinc dolor _____

Com pots saber que estic nerviós _____

Com pots saber que estic trist _____

Com em moc _____

La meva visió i audició (problemes) _____

Menjar i beure, quins suports necessito _____

**Como puc estar segur
(barreres, adaptacions...)** _____

**Com utilizo el bany,
quins suports necessito** _____

Com dormo

Com pots subjectar-me si tinc una gran agitació

El que m'agrada i el que em desagrada

Per exemple:

m'agrada veure la tele, llegir, escoltar música, tenir rutines, fer estereotípies. Em disgusta que no em donis el menjar que vull, que em cridis, m'ignoris, em toquis sense el meu permís...

Adaptat de Red, Amber, Green Hospital Assessment:
Gloucestershire Partnership NHS Trust (Elliot & Dean 2004)